

9. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy V. M., & Semchuk Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19.9 (pp. 191–196). [in Ukrainian].

10. Mekh, Ya., & Chorny, R. (2008). Sotsializatsiya systemy obliku v konteksti kontrolyu za vykorystanniam vnutrishnikh rezerviv pidpryyemstva [Socialization of the accounting system in the context of control over the use of internal reserves of the enterprise]. In Teoriya i praktyka ekonomichnoho analizu: suchasnyy stan, aktual'ni problemy ta perspektyvy rozvytku [Theory and practice of economic analysis: current state, actual problems and prospects of development]: Materials of the IV International scientific and practical conference (Ternopil, October 2008): (pp. 215–218). Ternopil: TNEU. [in Ukrainian].

11. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19.10 (pp. 222–227). [in Ukrainian].

12. Chorna, N. (2018). Problemy rozvytku pidpryyemnytstva v Ukrayini [Problems of entrepreneurship development in Ukraine]. In Prykladna ekonomika – vid teorii do praktyky [Applied Economics – From Theory to Practice]: Materials of the International Scientific and Practical Conference (Ternopil, Oct 27, 2017) (pp. 77–79). Ternopil. [in Ukrainian].

Дані про авторів

Молнар Олександр Сергійович,

к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Конончук Аліса Олегівна,

магістр, економічний факультет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Ратушняк Микола Сергійович,

магістр, економічний факультет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Данные об авторах

Молнар Александр Сергеевич,

к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономической теории, ГВУЗ «Ужгородский национальный университет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Конончук Алиса Олеговна,

магистр, экономический факультет, ГВУЗ «Ужгородский национальный университет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Ратушняк Николай Сергеевич,

магистр, экономический факультет, ГВУЗ «Ужгородский национальный университет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Data about the authors

Oleksandr Molnar,

Ph.D., Associate Professor, Head of the Department of economic theory, Uzhgorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Alisa Kononchuk,

Master's Degree, Faculty of Economics, Uzhgorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Mykola Ratushnyak,

Master's Degree, Faculty of Economics, Uzhgorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

УДК:336.22:330.15

БОДЮК А.В.

Сутність і особливості фіскальних надро-ресурсних продуктів

Предмет дослідження – вартості геологічних об'єктів, досліджуваних за потребами визначення понять фіскальної геології.

Мета написання статті – розробка окремих теоретичних понять, зокрема, фіскальних надро-ресурсних продуктів, фіскальної геології, за якими вона трактується як належна до ресурсології.

Методологія проведення роботи – метод абстрактно-логічного аналізу (при визначенні сис-

теми понять фіскальної геології, зокрема, фіскального надроресурсного продукту); монографічного аналізу (при застосуванні ресурсного підходу), порівняння та узагальнення (при формуванні висновків і пропозицій).

Результати роботи – обґрунтовані ряд теоретичних понять фіскальної геології. Під поняттям фіскального надроресурсного продукту пропонується розуміти вартість геологічного об'єкта, по показниках якого обчислюються платежі до бюджету за видобуті корисні копалини або за господарське користування підземним простором. Обґрунтовано трійність значень поняття «фіскальний надроресурсний продукт»: за походженням природний, виявлений і вимірний у процесі геологічного вивчення надр (власником яких є народ); з вилученням з надр і включенням у господарський оборот є товаром (проходить процес товарно-грошового обміну, зміна власника); за виробничим використанням – сировина (використовується власником, що придбав як товар). У фіскалюванні надрокористування необхідно виділити наступні регламентації (у ставках нарахування платежів, коефіцієнтах до них, наданні пільг тощо): видобування і господарське використання корисних копалин з надр власних територій; застосування для видобування і господарського використання інноваційних технологій, заходів з раціоналізації праці; видобування корисних копалин з надр у складних умовах, з великих глибин, виснажених, техногенних родовищ і т.д.; видобування корисних копалин з міжнародних родовищ, за державними проектами, програмами або власника надрокористування, забалансових запасів. За проблемами, що впливають на показники фіскального надроресурсного продукту, слід визнати способи його підрахунку, встановлення достовірності інформації, яка застосовується при підрахунку запасів або видобутих корисних копалин.

Висновки і пропозиції. Фіскалювання надрокористування потрібно включити у механізм державного, науково обґрунтованого, регулювання і економічного, стимулювання з врахуванням майбутніх потреб країни у надроресурсах, їх використання, а також подальшого стимулювання досліджень, проектування перспективного господарського використання нетрадиційних ресурсів, тобто розглядати їх не як природні умови для життєдіяльності людей, а як засоби виробництва та побутового застосування. Заміна, як фіскальної, плати за користування надрами в Податковому кодексі України на ренту не грамотно. Для установаження об'єктивних ставок нарахування платежів необхідні фіскальні експерименти.

Ключові слова: надра, ресурси, корисні копалини, фіскалювання, об'єкт, фіскальна геологія, дохід, ресурсологія, бюджет.

БОДЮК А.В.

Сущность и особенности фискальных недроресурсных продуктов

Предмет исследования – стоимости геологических объектов, изучаемых по потребностям определения понятий фискальной геологии.

Цель написания статьи – разработка отдельных теоретических понятий, в частности, фискальных недроресурсных продуктов, фискальной геологии, по которым она трактуется как принадлежащая ресурсологии.

Методология проведения работы – метод абстрактно-логического анализа (при определении системы понятий фискальной геологии, в частности, фискального недроресурсного продукта); монографического анализа (при применении ресурсного подхода), сравнение и обобщение (при формировании выводов и предложений).

Результаты работы – обоснованные ряд теоретических понятий фискальной геологии. Под понятием фискального недроресурсного продукта предлагается понимать стоимость геологического объекта, по показателям которого исчисляются платежи в бюджет за добытые полезные ископаемые или хозяйственное пользование подземным пространством. Обоснованно тройственность значений понятия «фіскальний надроресурсний продукт»: по происхождению природный, обнаружен и измерен в процессе геологического изучения надр (владельцем которых является народ); с изъятием из недр и включением в хозяйственный оборот является товаром

(проходит процесс товарно–денежного обмена, смена владельца), по производственному использованию – сырье (используется собственником, приобрел как товар). У фискалювании недропользования необходимо выделить следующие регламентации (у ставках начисления платежей, коэффициентах к ним, предоставлении льгот и т.п.): добыча и хозяйственное использование полезных ископаемых из недр собственных территорий; применение для добычи и хозяйственного использования инновационных технологий, мероприятий по рационализации труда; добычи полезных ископаемых из недр в сложных условиях, с больших глубин, истощенных, техногенных месторождений и т.д.; добычи полезных ископаемых из международных месторождений; по государственным проектам, программам или владельца недропользования, забалансовых запасов. За проблемами, влияющими на показатели фискального недро–ресурсного продукта, следует признать способы его подсчета, установление достоверности информации, применяемой при подсчете запасов или добытых полезных ископаемых.

Выводы и предложения. *Фискалювание недропользования необходимо включать в механизм государственного научно обоснованного, регулирования и стимулирования экономного, с учетом будущих потребностей страны в надроресурсах, их использования, а также дальнейшего стимулирования исследований, проектирования перспективного хозяйственного использования нетрадиционных ресурсов, то есть рассматривать их не как природные условия для жизнедеятельности людей, а как средства производства и бытового применения. Замена, как фискальной, платы за пользование недрами в НКУ на ренты не грамотно. Для установления объективных ставок начисления платежей необходимы фискальные эксперименты.*

Ключевые слова: *недра, ресурсы, полезные ископаемые, фискалювание, объект, фискальная геология, доход, ресурсология, бюджет.*

BODYUK A.V.

The essence and features of fiscal super–resource products

The subject of the study *the cost of geological objects, investigated for the needs of defining the concepts of fiscal geology.*

The purpose of writing *the article is to develop some theoretical concepts, in particular, fiscal subsoil resource products, fiscal geology, according to which it is treated as due to resource science.*

Methodology of carrying out work *is a method of abstract–logical analysis (in determining the system of concepts of fiscal geology, in particular, fiscal subsoil–resource product); monographic analysis (when using a resource approach), comparison and generalization (when forming conclusions and proposals).*

The results of the work *are substantiated by a number of theoretical concepts of fiscal geology. Under concept of fiscal subsoil resource product is to be understood as the value of a geological object, by which the payments to the budget for extracted minerals or for economic use of underground space are calculated. The threefoldness of the meaning of the term “fiscal subsoil resource product” is substantiated: by origin, natural, discovered and measured in the course of geological exploration of the subsoil (owned by the people); with removal from the bowels and inclusion in economic turnover is a commodity (there is a process of commodity–money exchange, change of owner), for industrial use – raw materials (used by the owner, purchased as a commodity). The following regulations should be distinguished in the subsoil use fiscaling (in rates of payments, coefficients to them, provision of privileges, etc.): extraction and economic use of minerals from the bowels of their own territories; application of innovative technologies, measures for labor rationalization for extraction and economic use; extraction of minerals from the bowels in difficult conditions, from deep depths, exhausted, man–made deposits, etc.; extraction of minerals from international fields, by government projects, programs or the owner of subsoil use, off–balance sheet reserves. For problems affecting the indicators of the fiscal sub–resource product, it is necessary to recognize the methods of its calculation, establishing the reliability of information used in the calculation of stocks or extracted minerals.*

Conclusions and suggestions. *Fiscalisation of subsoil use should be included in the mechanism of state, scientifically substantiated, regulation and stimulation of economical, taking into account the*

future needs of the country in the subsoil resources, their use, as well as further stimulation of research, designing perspective economic use of non-traditional resources, that is, to consider them and not as natural conditions for life. people, and the means of production and domestic use. Replacing, as a fiscal, fees for the use of subsoil in the Tax Code of Ukraine for rent is not competent. Fiscal experiments are required to set objective billing rates.

Keywords: *subsoil, resource, minerals, fiscalization, objects, fiscal geology, revenue, resources, budget.*

Постановка проблеми. Дослідження проблем фіскалювання надрокористування та обґрунтування його понятійного апарату необхідно проводити з орієнтацією на здійснення і стимулювання державою заходів по забезпеченню потреб економіки країни та домашніх господарств в мінеральних ресурсах, підвищенню рівня раціональності та ефективності використанню в комплексі природних ресурсів, взагалі, матеріально-технічної бази країни.

Оскільки в надрах території країни знаходяться значні обсяги вуглеводнів, тому для вирішення її енергетичних проблем, зокрема, енергетичної незалежності, необхідно розширювати розвідку цих корисних копалин, одночасно шукати резерви підвищення ефективності експлуатації діючих родовищ та господарського використання з них видобутку. Аналогічно до актуальних належать проблеми пошуку і господарського застосування інших корисних копалин, разом з ними земельних та других ресурсів, які, до речі, є об'єктами права власності українського Народу.

У структурі ресурсної складової засобів виробництва і предметів праці виділяються як природні, зокрема, мінеральні ресурси. «Запаси мінеральних ресурсів України оцінюються зарубіжними експертами у 8 балів за 10-бальною шкалою. Це означає, що Україна належить до головних мінерально-сировинних держав світу, і за запасами основних видів корисних копалин з розрахунку на одну особу посідає одне з перших місць у Європі» [8].

Перспективи подальших розвідок родовищ визначаються й потребами поповнення запасів корисних копалин та коштами державної скарбниці від їх господарського застосування. Дані перспективи досліджує фіскальна геологія (ФГ). До прогресивних напрямів використання природно-ресурсного господарства належить і ресурсозбереження, відповідно адаптоване його пільгове фіскалювання, яке також належить до її предметів.

Актуальність розробки теоретичних положень ФГ визначається, зокрема, і потребою стимулювання освоєння нових, нетрадиційних джерел мі-

неральних ресурсів, енергії та визначення їх фіскальної значимості для держави, народу. Так, необхідно відмітити, що предметом подальшого дослідження мають стати господарське використання так званих міжнародних природних ресурсів, оскільки багато за видами і обсягами цих ресурсів не належать одній, конкретній країні, а є спільними для народів і суміжних країн [8].

З шельфів морської зони постійно буде збільшуватися видобуток корисних копалин, зокрема, нафти, сірки, золота тощо. До перспективних у видобуванні, крім вуглеводнів, належать фосфорити, кам'яне вугілля та інші ресурси. З виснаженням земних надр значення Світового океану як джерела водних та мінеральних ресурсів постійно зростатиме. Оскільки у морській воді знаходиться понад 60 хімічних елементів. Особливо заслуговує визнання перспектив здатності морських організмів до концентрації цих речовин у своїх тілах. Так, водорості накопичують залізо, йод, в кістках риб знаходяться свинець, цинк, мідь та інші елементи. Нині третина кухонної солі, що видобувається в усьому світі, отримується з морської води. З неї ще видобувають такі речовини, як бром, магній. Надто значні ресурсні багатства містяться у надрах Антарктиди. Вони також перспективні для видобування з формуванням міжнародних джерел ресурсів. Отже, при зменшенні корисних копалин в надрах суші доведеться їх видобувати з морських запасів. В перспективі більш широко будуть використовуватись як енергетичні, так і матеріальні ресурси космосу.

Хоча Україна й на найближчу перспективу не бідна на різні види корисних копалин. За запасами нафти та природного газу Україна займає четверте місце в Європі. Її випереджають лише Норвегія, Великобританія та Нідерланди. «На державному балансі нараховується 289 родовищ вуглеводнів. Експлуатується понад 4300 нафтових та газових свердловин. Але потреби України за рахунок власного видобутку забезпечуються нафтою лише на 10 – 12%, а газом – на 20–22%» [9].

За географічним розміщенням родовищ цих вуглеводнів в Україні виділено три нафтогазових регіони: Західний (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська області); Східний (Полтавська, Сумська, Харківська та Чернігівська області); Південний (Причорноморсько-Кримський). Промислові і прогнозовані запаси нафти в Україні залягають у Дніпровсько-Донецькій нафтогазоносній області, Карпатській та Причорноморській нафтогазоносних провінціях [8]. Ці регіони відповідно й мають великі показники вуглеводневого фіскалювання. Вуглеводні належать до горючих корисних копалин, які у процесі організованого використання (зокрема, нагрівання його об'єкта) практично повністю споживаються. З використанням їх в якості сировини вони також практично повністю споживаються і т.д. Тому їх фіскалювання здійснюється по повному обсягу видобутку; аналогічно і по показниках надро-ресурсних продуктів: обсягів їх видобування та переробки, які також близькі за значеннями.

Україна належить до небагатьох країн світу, найбільш багатих на залізні руди, на різні їх види і обсяги. Вони представлені 80 родовищами. З них 30-ть родовищ, в яких знаходиться 58% розвіданих запасів, експлуатується. Показник загальних запасів залізних руд оцінюється понад 30 млрд т. і складає близько 6% їх світових запасів і 30% запасів країн СНД. Залізні руди поділяються на три основні види: багаті мартитові, залістисті кварцити і бурі залізняка. Багаті залізні руди і залістисті кварцити видобуваються, наприклад, на родовищах Криворізького, Кременчуцького і Білозерського залізорудних басейнів і т. д. [10].

Оскільки найбільше родовищ цих руд знаходяться у Дніпропетровській області, тому вона має великі показники залізорудного фіскалювання. Для порівняння з вуглеводнями окремо відмітимо, що при виплавці заліза з руди лише її частина виділяється як метал. Тому даного виду надро-ресурсний продукт за рядом показників відрізняється від вуглеводневого.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що теоретичним проблемам фіскалювання надрокористування у геологічній літературі майже не приділялося належної уваги. У розрахунках геолого-економічних оцінок розробки родовищ корисних копалин, (автори: О.Б. Бобров, М.М. Коржнев, М.Д. Красножон, М.М. Курило, Б.І. Малюк, В.А. Михайлов, В.С. Міщенко, С.В. Родо-

ванов, Г.І. Рудько) приводяться розрахункові показники сплати податків, за Податковим кодексом України [2; 3; 4].

Метою написання **статті** є розробка окремих теоретичних понять, зокрема, фіскальних надро-ресурсних продуктів, фіскальної геології, за якими вона трактується як належна до ресурсології.

Виклад основного матеріалу. Виходячи з проаналізованого, розкриємо більш широко суть понять, з якими пов'язані визначення фіскальних надро-ресурсних продуктів.

Отже, нами пропонується застосовувати наступні поняття:

- надро-ресурсний суб'єкт нарахування фіскального доходу, який пропонується прийняти конкретно, залежно від виду господарської діяльності (геологічне підприємство, видобувне підприємство, об'єднання підприємств, приватні підприємці та ін.);

- надро-ресурсний об'єкт розглядається як організовано утворене середовище в надрах (кар'єр, шахта, підземне середовище) або наземна територія для господарської діяльності суб'єкта (фабрика збагачення);

- у тому числі: геологічний об'єкт розглядається як надро-ресурсний об'єкт в надрах (свердловина, розкопка), що використовується для геологічного вивчення надр; гірничий об'єкт розглядається як надро-ресурсний об'єкт в надрах: окрема гірничавиробка, система гірничавиробок, виробка, що входить до складу гірничого чи іншого підприємства та використовується для видобування корисних копалин та за іншими потребами, а також будівлі чи споруди, які технологічно пов'язані з ними (свердловина, шахта) [3, с. 160];

- надро-ресурсний продукт розглядається як результат господарської діяльності надро-ресурсного суб'єкта;

- фіскальний надро-ресурсний продукт (ФНРП).

Такими продуктами можуть бути видобуті корисні копалини, породи. Окремо розглядається підземний простір, як середовище, що підготовлене для експлуатації (для зберігання корисних копалин, вирощування рослин, лікувальних потреб і т.д.).

Надро-ресурсний продукт – поняття ширше, ніж фіскальний надро-ресурсний продукт, і вужче, ніж ресурси надр. Останні включають, наприклад, археологічні об'єкти, Окремо необхідно виділити продукти мінералургії.

Мінералургія – наука про мінерали, вивчає їх фізичні властивості, хімічний склад, умови утворення і поширення в природі, можливість використання у промисловості для переробки. Відмітимо також, що мінералургія як розділ гірничих наук, розробляє теорію процесів і технологію отримання з корисних копалин кондиційної мінеральної продукції для безпосереднього її господарського застосування або подальшої переробки. Вона є теоретичною базою наукових розробок щодо збагачення корисних копалин, поєднує ряд нових напрямів (рудопідготовку, селективне розкриття мінералів, направлену зміну природних властивостей мінералів, хімічне збагачення і синтез техногенних мінералів). Застосовує спеціальні методи виконання операцій збагачення тощо [11]. Тому, на наш погляд, утворену мінеральну продукцію також необхідно віднести до надро–ресурсного продукту.

До фіскального надро–ресурсного продукту належить та частина надро–ресурсного продукту, що освоєна і оцінена на предмет нарахування надро–фіскального доходу за певними регламентаціям. Отже, до фіскального надро–ресурсного продукту належать визначені ПКУ: 1) обсяг корисної копалини, видобутої з надр на території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони; 2) обсяг мінеральної речовини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, яка провадиться іншими, ніж платник, суб'єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною; 3) обсяг корисної копалини, видобутої (вилученої) з відходів (втрат, хвостів тощо) гірничодобувного виробництва; 4) обсяг корисної копалини, видобутої (вилученої) з відходів (втрат, хвостів тощо) гірничодобувного виробництва мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, яка провадиться іншими, ніж платник, суб'єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, якщо для її видобутку за законодавством необхідно отримати спеціальний дозвіл; 5) обсяг погашених запасів корисних копалин» [7, с. 331].

Окремо відмітимо за наступну реалію: корисні копалини після видобування надрокористувач може тимчасово зберігати, продавати, потім транспортувати на певні відстані (при цьому навіть втрачають масу). Далі їх можуть знову збе-

рігати у підприємства–виробничника і т.д. Таким чином, корисні копалини після видобування, якщо не попадають у процеси збагачення, переходять до сфери товарно–грошового обміну, тобто стають товаром для продажу споживачу (суб'єктам господарювання або населенню); аналогічно і після збагачення. Отже, мають місце зміни власників мінеральних речовин. Зі зміною власника проходить процес товарно–грошового обміну, на кожному етапі якого здійснюються процеси фіскалювання.

По суті, надрокористувач платить державі за видобуту мінеральну, у подальшому як за товарну продукцію. А видобуту, треба розуміти, підприємство–покупець (виробничник) купує її у надрокористувача безпосередньо або через посередника як товар. Тому логічно констатувати, що за видобуток і реалізацію корисних копалин надрокористувач і підприємство–покупець виконують фіскальні зобов'язання (сплачують податок на прибуток підприємств, ПДВ, плату за користування надрами та ін.). Отже, за один геологічний продукт – одиницю видобутих корисних копалин можуть вноситися на казначейський рахунок такі три чинні платежі: плата за користування надрами і два рази ПДВ. Але подвійне оподаткування, до речі, вважається недоліком чинної системи оподаткування.

За Податковим кодексом України, «...обсяг видобутих корисних копалин (мінеральної сировини) – обсяг товарної продукції гірничодобувного підприємства, що відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» ... обліковується гірничодобувним підприємством як запаси – активи, вартість яких може бути достовірно визначена, для яких існує імовірність отримання їх власником – суб'єктом господарювання економічної вигоди, пов'язаної з їх використанням...» [7, с. 31]. Це визначення також підтверджує нашу точку зору стосовно нарахування доходів держави від надрокористувачів за надрові товари (товарну продукцію гірничодобувного підприємства), а не за користування надрами. Користування надрами як порожниною, по суті, являє собою згадане користування підземним простором. У такому випадку, дійсно справляється плата за користування надрами, але в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин.

До фіскальних надро–ресурсних продуктів слід також віднести відповідні послуги, що надаються

суб'єктом господарювання з отриманням економічних вигод. Послуги можуть надаватися окремим суб'єктом господарювання або тим, що видобувать корисні копалини, їх обліковують як активи і реалізують як товарну продукцію.

Зауважимо, що геологічні підприємства належать також до надрокористувачів, але їхньою продукцією є переважно геологічна інформація, в тому числі геологічні карти, звіти. Геологічна інформація, певним чином оформлена, належать до активів цих підприємств у формі товарів. Для гірничодобувних підприємств згадані запаси – активи (товарна продукція) складаються з таких об'єктів: «...сировини, призначеної для обслуговування виробництва, у тому числі шляхом виконання господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, та адміністративних потреб; готової продукції, що виготовлена на гірничодобувному підприємстві, у тому числі шляхом виконання господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом» [7, с. 31].

Види готової продукції визначаються видами корисних копалин. А, за ПКУ «Види видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначаються платником відповідно до затверджених законодавством переліків видів корисних копалин, а також кодифікації товарів та послуг з урахуванням затверджених платником схем руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції» [7, с. 332].

Отже, повторимось, що фіскальні надроресурсні продукти за природи оцінюються параметрами обсягу: об'ємом (в куб. м, літрах); кількості (г, кг, т). За параметрами обсягу, цінами чи тарифами визначаються відповідні вартісні показники корисних копалин як майбутньої товарної продукції або відповідно наданих послуг. Крім товарної продукції, до фіскальних надроресурсних продуктів належать інші корисності надр, що застосовуються надрокористувачами, іншими суб'єктами господарювання в економічній діяльності, медичній практиці, за військовими потребами.

Таким чином, узагальнено відмітимо, що нарахування надроресурсного доходу має здійснюватися за показниками фіскальних надроресурсних продуктів.

Знаходяться за показниками фіскальних надроресурсних продуктів.

Зауважимо також, що в ПКУ визначені об'єкти, які не належать до об'єкта оподаткування (треба замінити на «об'єктів нарахування чинної плати») [7, с. 331 – 332]. Але наведені в ПКУ регламентації створюють і умови для порушень у визначенні та виконанні фіскальних зобов'язань у процесі видобування корисних копалин чи погашення їх запасів.

Види погашених запасів корисних копалин визначаються надрокористувачем на підставі висновків державної експертизи запасів корисних копалин відповідної ділянки надр, що виконана не раніше, ніж за десять років до дати списання запасів корисних копалин з балансу гірничодобувного підприємства. Для потреб визначення обсягу (кількості) видобутої корисної копалини (можливо розглянути і як майбутньої мінеральної сировини) та обсягу (кількості) погашених запасів корисних копалин застосовуються наступні регламентації.

За ПКУ обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини визначається надрокористувачем у журналі обліку видобутих корисних копалин самостійно згідно з вимогами затверджених ним схем руху видобутої корисної копалини на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням: виду корисних копалин; складу вихідної продукції (майбутньої сировини); умов конкретного виробництва з видобування; особливостей технологічного процесу видобування; вимог до кінцевої продукції; нормативних актів. Ці акти регламентують вимоги до відповідного виду товарної продукції гірничодобувних підприємств стосовно визначення: якості майбутньої сировини та кінцевого з неї продукту; елементного вмісту основної та супутньої корисної копалини дослідженнями у певних лабораторіях. Лабораторії мають бути атестовані згідно з правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній системі.

Для встановлення видів, кількості видобутих чи погашених запасів корисних копалин за проблемою логічно визнати вибір сучасних методик, технологій і засобів оцінки достовірності обчислення показників обсягів запасів або видобутих корисних копалин у прийнятих одиницях. До них належать визнані: параметри геолого-геометричних структур в надрах (розвідувальних розрізів, структурних планів і проектів, нерівномірність

розподілу, форм і обсягів оконтурених рудних тіл, густини розвідувальних перетинів, просторового розміщення, об'єму і площ родовищ та ін.); обчислення показників середніх запасів: середнього вмісту компонентів, зокрема, корисних, потужності геологічних тіл та ін.; способи отримання геологічної інформації; застосування в оцінках регулюючих коефіцієнтів та ін. Показники обсягу або кількості видобутку чи погашених запасів корисних копалин визначаються надрокористувачем самостійно з дотриманням вимог нормативно-правових актів з питань гірничого нагляду за раціональним використанням надр.

Чинні регламентації, розроблені посадовцями в кабінетних умовах, в ПКУ потребують доповнень, змін, уточнень, які необхідно установити за результатами організовано проведених за дорученнями КМУ фіскальних експериментів.

Отже, фіскалювання надрокористування поширюється на такі види фіскальних зобов'язань: чинні платежі за користування надрами; рентні платежі за транспортування видобутих вуглеводнів (потребується їх експериментальне дослідження та уточнення ставок, поширення на інші види транспортування); екологічний податок; продаж спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами; екологічне страхування (потребує окремого дослідження і законодавчого врегулювання); відшкодування у різних формах збитків, завданих порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища і раціональне використання природних ресурсів; удосконалення механізму ціноутворення на надрові ресурси з урахуванням екологічних чинників, впровадження інноваційних проектів і т.д.; штрафи за порушення екологічного законодавства та ін. [7, с. 133].

За результатами фіскалювання необхідно, щоб створювалися фонди фінансування: розвідки і видобування корисних копалин; охорони навколишнього природного середовища; відтворення й раціонального використання природного та ресурсного потенціалу окремих територій; затрат і на загальнодержавні заходи, проекти.

За актуальну слід на державному рівні сформувати та прийняти законодавчу базу сприяння розвитку країни як ресурсної на вітчизняній мінерально-сировинній базі, щоб забезпечити потреби галузей економіки у корисних копалинах та продуктах їх переробки.

Як відомо, Японія розміщена на гористих островах, має лише 5% необхідних власних природних ресурсів, тому імпортує їх 95%. Однак у розвитку економіки вона у всесвітніх масштабах займає вагомі місця, лідирує навіть у виплавці сталі й кольорових металів, у подальшому їх експорті, в експорті продукції машинобудування, в лісовій та хімічній промисловості. Оскільки ця країна системно реалізує ефективну державну політику у розвитку економіки, сприянні зростанню творчого потенціалу виробничого персоналу. Тому ще 70-ті роки вона прийняла курс на зниження залежності японської економіки від ввозу ресурсів, спрямувала творчий потенціал та наукові ресурси на розробку енерго- та металомістких технологій. Оскільки, як взагалі показує світовий досвід розвинених країн, з підвищенням рівня розвитку переробного виробництва у країні знижується її залежність від природних ресурсів, які, до речі, ще в надрах потрібно зберігати, що надактуально, для майбутніх поколінь, в першу чергу мінеральних, зокрема, вуглеводнів [8]. Тому для України, багатій на надроресурси, актуально запровадження значимих інноваційних технологій розвідки, видобування, переробки усіх корисних копалин та виготовлення з них продукції не тільки за потребами країни, але ще й конкурентної на Європейському, а то й на світовому ринках. Для цього Україна володіє і достатнім відповідним творчим потенціалом вітчизняних науковців.

Висновки і пропозиції

Виходячи із проведених обґрунтувань констатуємо трієстість значень поняття «фіскальний надро-ресурсний продукт»: за походженням являє собою природний (мінеральна речовина) продукт, виявлений і вимірний у процесі геологічного вивчення надр (власником є народ); з вилученням з надр і включенням у господарський оборот є товаром (проходить зміна власника); за виробничим використанням сировина (використовується власником, що придбав як товар).

Видобуті корисні копалини переходять до сфери товарно-грошового обміну, тобто стають товаром для продажу споживачу (суб'єктам господарювання або населенню); аналогічно і після збагачення. Отже, мають місце зміни власників мінеральних речовин. Зі зміною власника проходить процес товарно-грошового обміну, а також формування доданої вартості мінеральних речо-

вин. Користування надрами як порожниною, по суті, являє собою згадане користування підземним простором. У такому випадку, дійсно справляється плата за користування надрами за господарське їх застосування.

У фіскалюванні надрокористування необхідно виділити наступні регламентації (у ставках нарахування платежів, коефіцієнтах до них, наданні пільг тощо), що впливають на вид і показники фіскальних надро–ресурсних продуктів: видобування і господарське використання корисних копалин з надр власних територій; застосування для видобування і господарського використання інноваційних технологій, заходів з раціоналізації праці; видобування корисних копалин з надр у складних умовах, з великих глибин, виснажених, техногенних родовищ і т.д.; видобування корисних копалин з міжнародних родовищ; видобування корисних копалин за державними проектами, програмами; власника надрокористування; видобування позабалансових запасів. За проблему, що впливає на показники фіскального надро–ресурсного продукту, слід визнати способи його підрахунку, встановлення достовірності інфляції, що застосовується при підрахунку запасів або видобутих корисних копалин.

Встановлена за п. 263.9.2. ПКУ ставка 2 % від вартості додаткового видобутку вуглеводневої сировини внаслідок виконання діючих або нових інвестиційних проектів у погіршених умовах, на наш погляд, не об'єктивна, вона має бути змінною, залежно від особливостей цих умов.

Заміна, як фіскальної, плати за користування надрами в ПКУ на ренту не грамотно.

Фіскалювання надрокористування потрібно включити у механізм державного, науково обґрунтованого, регулювання і стимулювання економічного, з врахуванням майбутніх потреб країни у надроресурсах, їх використання, а також подальшого стимулювання досліджень, проектування перспективного господарського використання сонячного тепла, внутрішнього тепла в землі, опадів, та й клімату і рельєфу частіше як природного ресурсу, тобто розглядати їх і не як природні умови для життєдіяльності людей, а засоби виробництва та побутового застосування.

Можна виділити часові етапи фіскалювання надрокористування, на яких ставки фіксовані, адаптовані, пільгові: 1. Минулих років (база оподаткування, ставки фіксовані). II. Сучасне, вну-

трішне територіальне: а) загальне (фіскальний надро–ресурсний продукт, ставки фіксовані); б) спеціальне (фіскальний надро–ресурсний продукт, регламентований, ставки пільгові, стимулюючі і т.д.). III. Сучасне міжнародне (надро–ресурсний продукт, ставки адаптовані). IV. Перспективне (надро–ресурсний продукт, ставки адаптовані).

Потребує законодавчого врегулювання міжбюджетного розподілу сум платежів за забруднення навколишнього природного середовища і сум платежів за використання природних ресурсів, з наданням пріоритетів у розмірах надходжень до місцевих бюджетів.

Список використаних джерел

1. Природно–ресурсний потенціал сталого розвитку України / Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов, В.С. Міщенко та ін. – К.: РВПС України НАН України, 1999. – 716 с.
2. Основи економічної геології: навч. посіб. для студ. геол. спец. вищ. навч. закл. освіти / М.М. Коржнев, В.А. Михайлов, В.С. Міщенко та ін. – К.: Логос, 2006. – 223 с.
3. Малюк Б.І. Надрокористування у країнах Європи і Америки: довідкове видання / Б.І. Малюк, О.Б. Бобров, М.Д. Красножон. – К.: Географіка, 2003. – 197 с.
4. Рудько Г.І. Геолого–економічна оцінка родовищ корисних копалин / Г.І. Рудько, М.М. Курило, С.В. Родованов. – К.: АДЕФ–Україна, 2011. – 384 с.
5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією» № 423 від 13 червня 1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>.
6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування» № 1117 від 25 серпня 2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>.
7. Податковий кодекс України. – К.: Все про бухгалтерський облік, 2014. – 450 с.
8. Малиш Н.А. Структурні показники та економічна оцінка природно–ресурсного потенціалу України. Режим доступу: <http://academy.gov.ua/ej/ej17/PDF/11.pdf>
9. https://uk.wikipedia.org/wiki/Природні_ресурси_України.
10. <http://www.ukrexporth.gov.ua/ukr/prom/ukr/24.html>.
11. (<https://vue.gov.ua/Мінералургія>).

References

1. Pryrodno–resursnyj potencial stalogho rozvytku Ukrainy / B.M. Danylyshyn, S.I. Doroghuncov, V.S. Mishhenko ta in. – K.: RVPS Ukrainy NAN Ukrainy, 1999. – 716 s.

2. Osnovy ekonomichnoji gheologhiji: navch. posib. dlja stud. gheol. spec. vyssh. navch. zakl. osvity / M.M. Korzhnev, V.A. Mykhajlov, V.S. Mishhenko ta in. – K. : Loghos, 2006. – 223 s.

3. Maljuk B.I. Nadrokorystuvannja u krajinhak Jevropy i Ameryky: dovidkove vydannja / B.I. Maljuk, O.B. Bobrov, M.D. Krasnozhon. – K.: Gheoghrafika, 2003. –197 s.

4. Rudjko Gh.I. Gheologho–ekonomichna ocinka rodovyshh korysnykh kopalyn / Gh.I. Rudjko, M.M. Kurylo, S.V. Rodovanov. – K.: ADEF–Ukrainja, 2011. – 384 s.

5. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennja Polozhennja pro porjadok rozporjadzhennja gheologhichnoju informacijeju» # 423 vid 13 chervnja 1995 r. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: <http://zakon.rada.gov.ua>.

6. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennja Metodyky vyznachennja vartosti zapasiv i resursiv korysnykh kopalyn rodovyshha abo diljanky nadr, shho nadajutjsja u korystuvannja» # 1117 vid 25 serpnja 2004 r. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: <http://zakon.rada.gov.ua>.

7. Podatkovyj kodeks Ukrainy. K.: Vse pro bukhghalterskyj oblik, 2014. 450 s.

8. Malysh N.A. Strukturni pokaznyky ta ekonomichna ocinka pryrodno–resursnogho potencialu Ukrainy. Rezhym dostupu: <http://academy.gov.ua/ej/ej17/PDF/11.pdf>

9. https://uk.wikipedia.org/wiki/Pryrodni_resursy_Ukrainy.

10. <http://www.ukrexporth.gov.ua/ukr/prom/ukr/24.html>.

11. (<https://vue.gov.ua/Mineralurghija>).

Дані про автора

Бодюк Адам Васильович,

к.е.н., с.н.с., доцент Київського університету управління та підприємництва
e-mail: g2030@ukr.net

Данные об авторе

Бодюк Адам Васильевич,

к.э.н., с.н.с., доцент Киевского университета управления и предпринимательства
e-mail: g2030@ukr.net

Data about the author

Adam Bodyuk,

PhD in economics, senior scientist, Associate Professor University of Kiev Management and Entrepreneurship
e-mail: g2030@ukr.net

УДК 657.6:338.512

КУДРЕНКО Н.В.,
КОРОТЧЕНКО Ю.С.

Особливості планування аудиту калькулювання собівартості продукції допоміжних виробництв як важливої складової аудиторської перевірки

У статті здійснено огляд особливостей аудиту калькулювання собівартості продукції допоміжних виробництв, а саме стадії планування аудиторської перевірки. Визначено порядок дій та робіт, які доцільно здійснювати під час етапу планування для забезпечення проведення ефективної перевірки.

Ключові слова: собівартість, калькулювання, допоміжні виробництва, аудит, планування аудиту, план та програма аудиту.

КУДРЕНКО Н.В.,
КОРОТЧЕНКО Ю.С.

Особенности планирования аудита калькулирования себестоимости продукции вспомогательных производств как важной составляющей аудиторской проверки

В статье сделан обзор особенностей аудита калькулирования себестоимости продукции вспомогательных производств, а именно стадии планирования аудиторской проверки. Определен